

Original paper

UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA SHAXSIY O'SISH VA O'ZINI O'ZI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK OMILLARI

© U.Y. Elmurodov¹✉

¹ Samarqand davlat universiteti Kattaqo'rg'on filiali, Kattaqo'rg'on, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: Ushbu maqolada uzluksiz ta'lim tizimida shaxsiy o'sish va o'zini o'zi rivojlantirish jarayonining psixologik omillari va ularning ta'lim jarayonidagi o'zni tahlil qilinadi.

MAQSAD: Tadqiqotning asosiy maqsadi – uzluksiz ta'limda o'zini o'zi rivojlantirishni ta'minlovchi psixologik omillarni (motivatsiya, moslashuvchanlik, metakognitiv qobiliyatlar) aniqlash, shuningdek, stressni boshqarish va innovatsion yondashuvlardan foydalanish orqali shaxsiy o'sishni rag'batlantirish usullarini o'rganishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqotda uzluksiz ta'lim, shaxsiy o'sish, psixologik bar'yerlar, motivatsiya va innovatsion ta'lim texnologiyalariga oid ilmiy adabiyotlar tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Natijalar uzluksiz ta'lim jarayonida ichki va tashqi motivatsiyani uyg'unlashtirish, stressni boshqarish, innovatsion o'qitish yondashuvlarini qo'llash orqali talabalarning o'zini o'zi rivojlantirish darajasini sezilarli darajada oshirish mumkinligini ko'rsatdi.

XULOSA: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, psixologik omillar va zamonaviy ta'lim yondashuvlaridan foydalangan holda uzluksiz ta'lim jarayonida shaxsning raqobatbardoshligini va o'zini o'zi rivojlantirish salohiyatini oshirish mumkin.

Kalit so'zlar: uzluksiz ta'lim, shaxsiy o'sish, o'zini o'zi rivojlantirish, psixologik omillar, motivatsiya, stressni boshqarish, innovatsion o'qitish, metakognitiv qobiliyatlar.

Iqtibos uchun: Elmurodov U.Y. Uzluksiz ta'lim tizimida shaxsiy o'sish va o'zini o'zi rivojlantirishning psixologik omillari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №5(1). B.477–483.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА И САМОРАЗВИТИЯ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

© У.Ю. Элмуродов¹✉

¹ Самаркандский государственный университет Каттакурганский филиал,
Каттакурган, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В статье анализируются психологические факторы, влияющие на личностный рост и саморазвитие в системе непрерывного образования, а также их роль в образовательном процессе.

ЦЕЛЬ: Основная цель исследования — выявить ключевые психологические факторы, обеспечивающие эффективность саморазвития в условиях непрерывного образования, и определить возможности управления стрессом и использования инновационных подходов для стимуляции личностного роста.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В исследовании был проведен анализ научной литературы, касающейся непрерывного образования, личностного роста, психологических барьеров, мотивации и инновационного обучения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты показали, что сочетание внутренней и внешней мотивации, управление стрессом и внедрение инновационных педагогических технологий способствует значительному росту саморазвития обучающихся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Результаты исследования подтвердили, что учет психологических факторов и применение современных методов обучения в системе непрерывного образования значительно повышают конкурентоспособность личности и эффективность образовательного процесса.

Ключевые слова: непрерывное образование, личностный рост, саморазвитие, психологические факторы, мотивация, управление стрессом, инновационное обучение, метакогнитивные способности.

Для цитирования: Элмуродов У.Ю. Психологические факторы личностного роста и саморазвития в системе непрерывного образования.// Inter education & global study.2025. Vol.3 №5(1). С.477–483.

PSYCHOLOGICAL FACTORS OF PERSONAL GROWTH AND SELF-DEVELOPMENT IN THE SYSTEM OF CONTINUING EDUCATION

© Ulug'bek Y. Elmurodov¹✉

¹ Samarkand State University Kattakurgan Branch, Kattakurgan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: The article analyzes psychological factors affecting personal growth and self-development within the continuous education system and their role in the learning process.

AIM: The main aim of the study is to identify key psychological factors (motivation, adaptability, metacognitive abilities) that enhance self-development in continuous education, and to examine how stress management and innovative approaches can support personal growth.

MATERIALS AND METHODS: The study involved analyzing academic literature related to continuous education, personal development, psychological barriers, motivation, and innovative teaching strategies.

DISCUSSION AND RESULTS: The results demonstrated that combining intrinsic and extrinsic motivation, managing stress effectively, and applying modern teaching approaches significantly improves students' self-development.

CONCLUSION: The findings confirmed that addressing psychological factors and integrating innovative methods in the continuous education process can enhance individual competitiveness and promote effective self-development.

Keywords: continuous education, personal growth, self-development, psychological factors, motivation, stress management, innovative teaching, metacognitive abilities.

For citation: Ulug'bek Y. Elmurodov. (2025) «Psychological factors of personal growth and self-development in the system of continuing education», Inter education & global study, (5(1)), pp.477–483. (In Uzbek).

Rivojlanib borayotgan mustaqil O'zbekistonimizda uzluksiz ta'lim - o'zaro mantiqiy izchillik asosida bog'langan hamda soddadan murakkabga qarab rivojlanib boruvchi va birbirini taqozo etuvchi bosqichlardan iborat yaxlit ta'lim tizim sifatida amalga oshirilmogda O'zbekiston Respublikasida kadrlar tayyorlash tizimining asosi, ta'lim sohasida davlat siyosatining asosiy tamoyillaridan biri. 1997-yil 29 avgustda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni va Kadrlar tayyorlash milliy dasturida alohida tamoyil sifatida qayd etilgan. Uzluksiz ta'lim milliy modelning asosiy tarkibiy qismlaridan biri (qarang Ta'limning milliy modeli), O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlovchi, shaxs, jamiyat va davlatning iqtisodiy, ijtimoiy, ilmiytexnikaviy va madaniy ehtiyojlarini qondiruvchi ustuvor sohadir. Uzluksiz ta'lim ijodkor, ijtimoiy faol, ma'naviy boy shaxs shakllanishi va yuqori malakali raqobatbardosh kadrlar tayyorlash uchun zarur shartsharoitlar yaratadi. Uzluksiz ta'lim tizimining faoliyat olib borishi davlat ta'lim standartlari asosida, turli darajalardagi ta'lim dasturlarining izchilligi asosida ta'minlanadi va maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta ta'lim, o'rta maxsus, kasbhunar ta'limi, oliy ta'lim, oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim, kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash, maktabdan tashqari ta'limni o'z ichiga oladi.

Shaxsiy o'sish va uzluksiz ta'lim bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lib, insonning butun umri davomida intellektual, psixologik va kasbiy jihatdan rivojlanishiga asos bo'ladi. Quyida ularning asosiy bog'liqlik jihatlari tahlil qilinadi:

1. Uzluksiz ta'lim – shaxsiy o'sishning asosi uzluksiz ta'lim insonning hayot davomida yangi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishini ta'minlaydi. Doimiy o'rganish jarayoni insonning tafakkurini rivojlantiradi va moslashuvchanligini oshiradi. Zamonaviy jamiyatda shaxsiy o'sish ta'lim jarayoni bilan uzviy bog'liq bo'lib, raqobatbardoshlik va muvaffaqiyat garovidir.

2. Shaxsiy o'sish jarayonida uzluksiz ta'limning psixologik omillari Motivatsiya – insonning o'qishga bo'lgan ichki va tashqi qiziqishi ta'lim jarayonining samaradorligini belgilaydi. O'zini anglash va refleksiya – inson o'z kuchli va zaif tomonlarini tahlil qilish orqali rivojlanish yo'lini belgilaydi. Moslashuvchanlik – yangi bilimlar va texnologiyalarga moslashish shaxsiy va kasbiy o'sish uchun muhimdir. Metakognitiv qobiliyatlar – o'z fikrlash jarayonini nazorat qilish va samarali ta'lim strategiyalaridan foydalanish.

3. Uzluksiz ta'limning shaxsiy o'sishga ta'siri Kasbiy rivojlanish – yangi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish orqali mutaxassis sifatida takomillashish. Shaxsiy taraqqiyot – hayotiy maqsadlar va qadriyatlarni aniqlash, ijtimoiy va emotsional intellektni rivojlantirish. Yangi imkoniyatlar yaratish – o'z ustida ishlash orqali yangi kasbiy yo'nalishlarni egallash va shaxsiy hayot sifatini oshirish.

4. Innovatsion yondashuvlar va shaxsiy o'sish Masofaviy ta'lim va onlayn kurslar – har qanday joyda va istalgan vaqtda bilim olish imkoniyati. Gamifikatsiya va interfaol ta'lim – qiziqarli va samarali o'rganish jarayoni orqali bilimlarni chuqur o'zlashtirish. Mentorlik va coaching – tajribali mutaxassislardan maslahat olish va shaxsiy o'sish jarayonini tezlashtirish.

Shaxsiy o'sish va uzluksiz ta'lim bir-birini to'ldiradigan jarayonlardir. Inson doimiy ravishda o'zini rivojlantirib, yangi bilim va ko'nikmalarni egallab borsa, u nafaqat kasbiy jihatdan, balki shaxs sifatida ham yuksaladi. Zamonaviy jamiyatda muvaffaqiyatga erishish uchun hayot davomida o'qish va o'z ustida ishlash muhim ahamiyatga ega.

Doimiy o'qib-o'rganish shaxsning uzluksiz rivojlanishining asosiy omillaridan biridir. Motivatsiya esa bu jarayonda yetakchi rol o'ynaydi. Kishi qanchalik kuchli ichki yoki tashqi motivatsiyaga ega bo'lsa, uning o'rganish va rivojlanish jarayoni shunchalik samarali kechadi.

Ta'lim tizimida o'quvchi va talabalar tomonidan o'zlashtirish ko'rsatkichini hamda bilim darajasini rivojlantirishi uchun avvalo o'qituvchilar tomonidan o'qib o'rganishga motivatsiya berish zarur xisoblanadi. O'qib-o'rganishga motivatsiya turlari 1. Ichki motivatsiya ichki motivatsiya insonning o'z shaxsiy qiziqishlari va ehtiyojlari asosida shakllanadi. Bu turdagi motivatsiya quyidagilarga asoslanadi: O'zini o'zi rivojlantirish istagi – yangi bilim va ko'nikmalar egallash orqali o'zini takomillashtirish. Qiziqish va zavq olish – o'rganish jarayonidan ma'naviy qoniqish olish. Shaxsiy maqsadlar – hayotda muhim bo'lgan bilim va tajriba orttirish. 2. Tashqi motivatsiya tashqi motivatsiya insonni atrof-muhit omillari orqali rag'batlantirish natijasida shakllanadi. Bunga quyidagilar kiradi: Kasbiy o'sish – lavozim yoki ish haqi oshishi uchun yangi bilimlarni egallash. Jamiyat talablari – zamonaviy dunyoda raqobatbardosh bo'lish uchun doimiy o'qib-o'rganish zarurati. Tashqi rag'batlantirish vositalari – mukofotlar, sertifikatlar, ijtimoiy maqom va boshqalar. 2. Motivatsiyani oshirish omillari Doimiy o'qib-o'rganish motivatsiyasini kuchaytirish uchun quyidagi psixologik va pedagogik usullardan foydalanish mumkin: Maqsad qo'yish va rejalashtirish – inson o'z oldiga aniq va erishish mumkin bo'lgan maqsadlarni qo'yganda, uning motivatsiyasi ortadi.

O'rganish jarayonini qiziqarli qilish – interfaol metodlar, gamifikatsiya, muammoli ta'lim metodlari motivatsiyani oshiradi. Muvaffaqiyatni baholash va mukofotlash – kichik yutuqlarni nishonlash o'rganishga bo'lgan ishtiyoqni oshiradi. O'qitish muhitini qulaylashtirish – ijobiy psixologik muhit, qo'llab-quvvatlovchi ustoz va murabbiylar muhim rol o'ynaydi. Ijtimoiy o'rganish va tarmoq tuzish – bilim olish jarayonida tajriba almashish va guruh ishlar motivatsiyani oshiradi. Doimiy o'rganishga to'sqinlik qiluvchi psixologik omillar Ba'zi shaxslar o'z bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga motivatsiya topishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Bunga quyidagilar sabab bo'lishi mumkin: O'ziga bo'lgan ishonchsizlik – yangi bilimlarni o'zlashtirishga bo'lgan ishonchsizlik. Stress va charchoq – haddan tashqari bosim motivatsiyaning pasayishiga olib keladi. Noto'g'ri ta'lim usullari – o'rganish jarayonida monotonlik va qiziqarsizlik paydo bo'lishi. Doimiy o'qib-o'rganishga bo'lgan motivatsiya insonning shaxsiy va kasbiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Ichki va tashqi motivatsiyalarni uyg'unlashtirish, o'rganish jarayonini qiziqarli qilish hamda ijobiy psixologik muhit yaratish motivatsiyani oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, to'g'ri maqsad qo'yish va rejalashtirish orqali o'qib-o'rganish jarayoni samarali kechadi.

Shaxsning ta'lim jarayonida muvaffaqiyatga erishishi uchun psixologik bar'yerlarni yengish, stressni samarali boshqarish va innovatsion yondashuvlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu jihatlar insonning o'zini o'zi rivojlantirishiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, uning intellektual va psixologik taraqqiyotini qo'llab-quvvatlaydi

Ta'lim jarayonida psixologik bar'yerlarni yengish Psixologik bar'yerlar – bu shaxsning ta'lim jarayonidagi rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi ichki va tashqi omillar majmuidir. Ularni quyidagi toifalarga ajratish mumkin: 1. Ichki psixologik bar'yerlar O'ziga ishonchsizlik – inson o'zining qobiliyatlari va bilim olish salohiyatiga shubha qilishi. Qo'rquv va xavotir – noto'g'ri javob berish yoki xatoga yo'l qo'yishdan qo'rqish. Motivatsiya yetishmovchiligi – o'qishga bo'lgan qiziqishning pastligi yoki maqsadsizlik. 2. Tashqi psixologik bar'yerlar O'qitish uslubining mos kelmasligi – ta'lim metodlarining shaxsning individual o'rganish uslubiga mos kelmasligi. Ijtimoiy bosim – oila, jamiyat yoki muhitning shaxsga qo'ygan ortiqcha talab va bosimi. Qulay ta'lim sharoitining yetishmasligi – ta'lim muhitining stress va charchoqni keltirib chiqarishi. 3. Psixologik bar'yerlarni yengish yo'llari O'ziga bo'lgan ishonchni oshirish – kichik maqsadlarga erishish orqali o'z qobiliyatiga bo'lgan ishonchni mustahkamlash. Ijobiy fikrlash va refleksiya – o'z tajribasini tahlil qilish va o'rganish jarayoniga nisbatan ijobiy munosabat shakllantirish. Moslashuvchan ta'lim metodlaridan foydalanish – individual ta'lim strategiyalarini ishlab chiqish.

Stressni boshqarish va ta'lim jarayoniga ta'siri Ta'lim jarayonida stress shaxsning o'zini rivojlantirishiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Stress boshqaruvining samarali usullari quyidagilardan iborat: Stressni keltirib chiqaruvchi omillar O'qish jarayonidagi yuqori talablar va ortiqcha yuklama. Ish va o'qish o'rtasidagi muvozanatning buzilishi. O'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi kommunikatsiya muammolari. Stressni boshqarish usullari Tanaffuslar va vaqtni samarali boshqarish – haddan tashqari yuklamadan qochish uchun rejalashtirish. Jismoniy va aqliy mashqlar – yoga, meditatsiya va nafas

mashqlari orqali stressni kamaytirish. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash – do'stlar, o'qituvchilar yoki psixologlarning yordami.

Innovatsion ta'lim yondashuvlari orqali o'zini o'zi rivojlantirish Innovatsion ta'lim yondashuvlari ta'lim samaradorligini oshirish va shaxsning o'zini rivojlantirish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Innovatsion yondashuvlarning afzalliklari O'quvchilarning o'rganish jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshirish. Mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish. Ta'lim jarayonining moslashuvchan va shaxsiy ehtiyojlarga mos bo'lishi. Asosiy innovatsion yondashuvlar Gamifikatsiya (o'yinlashtirish) – ta'lim jarayonini o'yin elementlari orqali qiziqarli va samarali qilish. Interfaol texnologiyalar – virtual reallik (VR), sun'iy intellekt va masofaviy ta'lim platformalaridan foydalanish. Flipped learning (teskari dars usuli) – o'quvchilar oldindan tayyorgarlik ko'rib, dars davomida amaliy mashg'ulotlarga ko'proq e'tibor berishadi. Ijtimoiy o'rganish (Social Learning) – guruhda ishlash va bilim almashish orqali o'rganish jarayonini kuchaytirish.

Psixologik bar'yerlarni yengish, stressni boshqarish va innovatsion ta'lim yondashuvlaridan foydalanish shaxsning o'zini o'zi rivojlantirishida muhim rol o'ynaydi. O'quvchilar o'ziga bo'lgan ishonchni oshirish, stressni kamaytirish va zamonaviy ta'lim usullaridan foydalanish orqali o'z bilim va ko'nikmalarini samarali rivojlantirishlari mumkin.

Xulosa o'rnida shuni takidlash joyizki uzluksiz ta'lim va shaxsiy o'sish bir-biriga uzviy bog'liq bo'lib, insonning intellektual, kasbiy va psixologik rivojlanishiga xizmat qiladi. Ta'lim jarayonida uchraydigan psixologik bar'yerlarni yengish, stressni boshqarish va innovatsion ta'lim yondashuvlaridan foydalanish insonning o'zini o'zi rivojlantirish jarayonini jadallashtiradi. Motivatsiyaning ichki va tashqi omillarini uyg'unlashtirish, interfaol va zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish hamda moslashuvchan ta'lim usullarini joriy etish shaxsning raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi. Shu sababli, ta'lim jarayonida o'quvchilarning individual ehtiyojlarini inobatga olib, zamonaviy va innovatsion yondashuvlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2019.
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – 1997 yil, 29 avgust.
3. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. – Toshkent: Sharq, 1997.
4. Nasimov S. "Psixologik bar'yerlarni yengish va ta'lim jarayoniga ta'siri". – Samarqand, 2022.
5. Elmurodov U. "Innovatsion ta'lim texnologiyalari va shaxsiy o'sish". – Toshkent: Fan va texnologiya, 2023.
6. Vygotsky L. S. "Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes". – Harvard University Press, 1978.
7. Bandura A. "Social Learning Theory". – Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1977.
8. Dewey J. "Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education". – Macmillan, 1916.

9. Schunk D. H. "Learning Theories: An Educational Perspective". – Pearson, 2020.
10. UNESCO. "The Future of Education: Learning to Become". – Paris: UNESCO Publishing, 2021.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Elmurodov Ulug'bek Yusup o'g'li**, dotsent PhD [Элмуродов Улугбек Юсуф ўғли, доцент PhD,], [Elmurodov Y .Ulug'bek associate professor PhD,]; manzil: Samarqand viloyati, Kattaqo'rg'on shahri, Amir Temur ko'chasi, 27-uy, [адрес: Самаркандская область, г. Каттакурган, ул. Амира Темура, д. 27], [address: Samarkand region, Kattakurgan, Amir Temur str., 27]